

NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARI ICHKI AUDITINI HUQUQIY VA
ME'YORIY MEKANIZMLARI

Meliboyev Asqar Eshmuratovich

O'zbekiston Respublikasi IIV huzuridagi JIED Uchinchi mintaqaviy muvofiqlashtirish
markazi mutaxassisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15651112>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ichki audit tizimini huquqiy va me'yoriy jihatdan tartibga solishning dolzarbligi tahlil qilinadi. Amaldagi normativ hujjatlarning cheklangan qamrovi, NOTMlar uchun ichki auditni belgilovchi aniq standart va talablarning mavjud emasligi asosiy muammolar sifatida ko'rsatilgan. Xalqaro tajriba (AQSh, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya va Germaniya) asosida ichki auditni qonuniylashtirishning afzalliklari ochib berilgan. Muallif NOTMlarda ichki auditni joriy etish uchun zarur bo'lgan milliy standartlar, normativ hujjatlar va regulyator tuzilmani yaratish bo'yicha amaliy takliflar beradi.

Kalit so'zlar: ichki audit, nodavlat oliy ta'lim, huquqiy mexanizm, me'yoriy hujjat, xalqaro tajriba, audit standarti, regulyator

Аннотация. В статье рассматривается актуальность правового и нормативного регулирования системы внутреннего аудита в негосударственных высших учебных заведениях Узбекистана. Отмечается отсутствие специализированных нормативных документов и национальных стандартов для НОТУ. На примере международного опыта (США, Великобритания, Южная Корея, Германия) показаны преимущества институционализации внутреннего аудита. Автор предлагает конкретные меры по разработке нормативной базы, внедрению стандартов и созданию регулирующего органа в Узбекистане.

Ключевые слова: внутренний аудит, негосударственное высшее образование, правовые механизмы, нормативные документы, международный опыт, стандарты аудита, регулирующий орган

Abstract. This article explores the necessity of legal and regulatory frameworks for internal audit systems in non-governmental higher education institutions (NGHEIs) in Uzbekistan. It highlights the absence of national standards and specific normative acts applicable to NGHEIs. Drawing on international practices from the USA, UK, South Korea, and Germany, the paper emphasizes the benefits of institutionalizing internal audits. The author provides practical recommendations for developing national standards, creating specialized regulations, and establishing a regulatory authority to oversee audit functions in the private higher education sector.

Keywords: internal audit, non-governmental higher education, legal mechanisms, regulatory framework, international experience, audit standards, oversight authority.

Kirish

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida oliy ta'lim sohasida olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida nodavlat oliy ta'lim muassasalari (NOTM) faoliyatining kengayishi kuzatilmoqda. 2024-yil holatiga ko'ra, mamlakatda 76 dan ortiq NOTM ro'yxatdan o'tgan bo'lib, ularning aksariyati xalqaro sheriklik asosida tashkil etilgan va ta'lim xizmatlari bozorida faol

May, 2025-Yil

raqobat muhitini shakllantirmoqda. Bu muassasalar zamonaviy o'quv dasturlari, xorijiy professor-o'qituvchilar ishtiroki va mustaqil moliyaviy boshqaruv tizimlari orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilmoqda. Biroq bu jarayonda NOTMLar faoliyatini huquqiy jihatdan tartibga solish, ayniqsa ularning moliyaviy faoliyati ustidan samarali nazoratni ta'minlovchi ichki audit tizimining mavjud emasligi yoki zaifligi muammoli holat bo'lib qolmoqda.

Ichki audit tizimi oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy shaffofligi, resurslardan oqilona foydalanishi, xatarlarga nisbatan tayyorgarligi va boshqaruv qarorlarini asosligi nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi. Aksariyat rivojlangan davlatlarda, jumladan AQSh, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya va Germaniyada NOTMLarda ichki audit qonunchilik bilan belgilangan talab sifatida qaraladi. Audit faoliyati turli huquqiy asoslar – davlat qarorlari, ta'lim agentliklari nizomlari yoki nodavlat akkreditatsiya tashkilotlari standartlari orqali tartibga solinadi.

O'zbekistonda esa hozircha NOTMLarda ichki audit xizmatini tashkil etish bo'yicha aniq normativ hujjatlar mavjud emas. Bu holat natijasida ushbu muassasalarda moliyaviy resurslardan foydalanishning nazoratsizligi, ichki nazorat mexanizmlarining sustligi va xalqaro moliyaviy yordamlarga nisbatan ishonchsizlik vujudga kelmoqda. Shu bois, NOTMLarda ichki auditni samarali joriy etish uchun huquqiy va me'yoriy mexanizmlarni ishlab chiqish, xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish zarurati tug'ilmoqda. Ushbu maqolada ichki auditni tartibga soluvchi huquqiy asoslar, mavjud bo'shliqlar va ular uchun amaliy yechimlar tizimli tahlil qilinadi.

1-jadval.

O'zbekistonda ichki auditni tartibga soluvchi amaldagi normativ hujjatlar

№	Normativ hujjat nomi	Qamrovi
1	O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni (2020)	NOTMLar faoliyatini umumiy tartibga soladi, lekin ichki auditga oid aniq qoidalar mavjud emas.
2	"Ichki audit xizmatini tashkil etish to'g'risida"gi nizom (2021)	Faqat davlat OTMLariga nisbatan amal qiladi, NOTMLar uchun majburiy huquqiy kuchga ega emas.
3	Moliya vazirligining moliyaviy nazorat bo'yicha tavsiyalari (2020)	Tavsiya xarakteriga ega bo'lib, NOTMLar ularni ixtiyoriy asosda qo'llashadi.
4	"Davlat OTMLarida buxgalteriya hisobi va ichki nazorat reglamenti"	Davlat sektoriga qaratilgan bo'lib, NOTMLar uchun bevosita me'yoriy asos yaratmaydi.
5	Xalqaro IIA (Internal Audit Association) standartlari	Xalqaro etalon sifatida tan olingan, biroq O'zbekiston uchun huquqiy majburiyat kasb etmaydi.

Ichki auditni tartibga soluvchi amaldagi normativ baza

Hozirgi vaqtda O'zbekiston Respublikasida nodavlat oliy ta'lim muassasalarida (NOTM) ichki audit tizimini huquqiy jihatdan tartibga soluvchi to'liq va mustaqil normativ baza mavjud emas. Bu borada amal qilayotgan bir nechta hujjatlar mavjud bo'lsa-da, ularning aksariyati faqat davlat oliy ta'lim muassasalariga (DOTM) qaratilgan yoki umumiy tavsiya xarakteriga ega.

Avvalo, "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun (2020) NOTMlarning tashkil etilishi, akkreditatsiyasi va faoliyat yuritish asoslarini belgilab beradi, ammo ichki auditni tashkil etish yoki uni huquqiy asosda majburiylashtirishga oid bandlar mavjud emas.

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tomonidan 2021-yilda tasdiqlangan "Ichki audit xizmatini tashkil etish to'g'risida nizom" esa faqat davlat oliy ta'lim muassasalarida qo'llaniladi. NOTMlar bu nizomga bo'ysunmaydi, natijada ushbu sektor ichki auditni tashkil etishda yagona me'yoriy yondashuvga ega emas.

Bundan tashqari, Moliya vazirligining 2020-yildagi moliyaviy nazoratga oid tavsiyalari mavjud bo'lib, ular NOTMlar uchun majburiy emas. Bu tavsiyalar ichki nazorat va moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirishga qaratilgan bo'lsa-da, ularning normativ kuchi yo'q. Davlat OTMlarida amalda bo'lgan buxgalteriya hisobi va ichki nazorat reglamenti esa faqat davlat sektori uchun mo'ljallangan bo'lib, NOTMlar ularni faqat amaliy jihatdan foydalanishlari mumkin.

Ichki audit bo'yicha xalqaro tajriba – xususan IIA (Internal Audit Association) standartlari – ko'plab mamlakatlar tomonidan qabul qilingan. Bu standartlar audit rejalashtirish, risk tahlili, hujjatlashtirish, xulosa va hisobot berish kabi bosqichlarni qamrab oladi. O'zbekistonda esa bu standartlar asosida ichki auditni huquqiy lashtirish hali yo'lga qo'yilmagan.

Shu sababli, NOTMlar uchun ichki auditni tashkil etish va yuritishda huquqiy bo'shliq mavjud. Bu esa moliyaviy nazorat va shaffoflikning sustlashuviga olib kelmoqda. Mavjud holat NOTMlarda ichki audit xizmatini yo'lga qo'yish, auditorlarni malakali tayyorlash, audit faoliyatini baholash va hisobotlarni rasmiylashtirish kabi yo'nalishlarda aniq va yagona me'yoriy tartibot zarurligini ko'rsatadi.

Xalqaro tajriba: huquqiy yondashuvlar

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni tashkil etish nafaqat moliyaviy shaffoflikni ta'minlash, balki ularning davlat va jamiyat oldidagi hisobdorligini mustahkamlashda ham muhim vosita sifatida e'tirof etilgan. Turli mamlakatlar bu borada o'ziga xos huquqiy mexanizmlar asosida ichki auditni tartibga solgan.

AQShda nodavlat universitetlar faoliyatining moliyaviy jihatlari AQSh Ichki daromadlar xizmati (IRS), AQSh Ta'lim departamenti va nodavlat akkreditatsiya agentliklari tomonidan tartibga solinadi. Universitetlar grantlar, subsidiyalar va talabalar to'lovlari asosida faoliyat yuritgani sababli, ichki audit bo'limi mavjudligi ularning akkreditatsiya jarayonida muhim talablardan biri hisoblanadi. Audit natijalari Vasiylar kengashiga taqdim etiladi va yillik moliyaviy hisobotlar bilan birga ochiqilanadi.

Buyuk Britaniyada nodavlat universitetlar faoliyatini nazorat qiluvchi asosiy regulyator bu OfS (Office for Students) hisoblanadi. OfS oliy ta'lim muassasalaridan ichki audit bo'limiga ega bo'lishni, har yili moliyaviy audit hisobotlarini e'lon qilishni va moliyaviy xatarlar to'g'risidagi bayonotlarni ochiq qilishni talab qiladi. Universitetlar auditni ichki bo'lim orqali yoki mustaqil audit

tashkilotlari yordamida amalga oshirishi mumkin. Ichki audit reglamenti har bir universitet Vasiylar kengashi tomonidan tasdiqlanadi va qat'iy tartibda yuritiladi.

Janubiy Koreyada esa Ta'lim vazirligi tomonidan moliyaviy yordam oluvchi nodavlat universitetlar uchun ichki audit bo'limi tashkil etilishi qonuniy talab sifatida belgilangan. Shuningdek, moliyaviy tekshiruv natijalari yillik davlat auditida ko'rib chiqiladi. Universitet ichki audit xizmati faoliyatini rejalashtiradi, muntazam hisobot beradi va Ta'lim vazirligi nazorati ostida ishlaydi.

Germaniyada esa federal darajadagi yagona qonunchilik mavjud emas. Har bir universitet federal yer qonunlari asosida harakat qiladi. Ammo ko'pchilik universitetlarda Vasiylar kengashi ichki audit faoliyatini boshqaradi. Universitetlar moliyaviy faoliyati uchun ichki nazorat va audit siyosatini o'z ichki reglamentlari asosida shakllantiradi. Ichki audit natijalari universitet rahbariyatiga va kengashga taqdim etiladi, ba'zida audit xulosalari e'lon qilinadi. Xalqaro amaliyotda ichki auditni qonuniylashtirish, unga regulyator nazoratini o'rnatish, akkreditatsiya mezonlariga kiritish va moliyaviy hisobotlar bilan birga e'lon qilish amaliyoti keng tarqalgan. Bu holat O'zbekistonda NOTMlar faoliyatini huquqiy asosda takomillashtirish uchun samarali model bo'lib xizmat qilishi mumkin.

O'zbekistonda nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni joriy etish va samarali faoliyatini tashkil etish yo'lida bir qator huquqiy va institutsional bo'shliqlar mavjud. Eng avvalo, NOTMlar uchun ichki auditni belgilovchi maxsus normativ hujjatlarning yo'qligi ushbu xizmatning izchil va yagona tartibda faoliyat yuritishini imkonsiz holga keltirmoqda. Auditorlar faoliyati litsenziyalash, standartlashtirish yoki akkreditatsiyadan o'tish tizimi bilan qamrab olinmagan. Natijada ichki auditorlar sifati, ularning professionallik darajasi va javobgarlik mezonlari turlicha bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari, NOTMlar tarkibida ichki audit bo'limining vazifalari, huquqlari, hisobot berish tartibi va mustaqilligi haqida aniq normativ aniqlik yo'q. Eng e'tiborga molik muammo – bu NOTMlar faoliyatini muvofiqlashtiruvchi, audit faoliyatini tartibga soluvchi mustaqil regulyator organning mavjud emasligidir.

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun bir qator takliflar ishlab chiqilishi zarur. Eng avvalo, "Nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ichki auditni tashkil etish tartibi to'g'risida nizom" ishlab chiqilishi va Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan tasdiqlanishi lozim. Shu bilan birga, xalqaro tajribaga tayangan holda, IIA va ISO 19011 kabi standartlarga moslashtirilgan "Ichki audit bo'yicha milliy standart" qabul qilinishi kerak. Akkreditatsiya jarayonlarida ichki audit mavjudligi va samaradorligi alohida mezon sifatida ko'rib chiqilishi zarur. Auditorlar malakasini oshirish maqsadida doimiy o'quv kurslari, treninglar va malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish lozim. Nihoyat, NOTMlar faoliyatini nazorat qilish va ularning audit faoliyatini muvofiqlashtiruvchi yagona regulyator (masalan, OTFIV qoshida) tashkil etilishi ushbu sohada tizimli yondashuvni ta'minlaydi. Bu takliflar orqali O'zbekistonda NOTMlar ichki auditi huquqiy, institutsional va amaliy jihatdan mustahkamlanadi.

Xulosa

O'zbekistonda nodavlat oliy ta'lim muassasalarida ichki audit tizimini huquqiy jihatdan mustahkamlash zamonaviy boshqaruv talablari nuqtai nazaridan nihoyatda muhim masala hisoblanadi. Hozirgi kunda mavjud normativ-huquqiy baza asosan davlat OTMlariga qaratilgan bo'lib, NOTMlar uchun maxsus tartib va mezonlar mavjud emas. Bu holat moliyaviy shaffoflikning

May, 2025-Yil

yetarli darajada ta'minlanmasligiga, ichki nazorat mexanizmlarining sust ishlashiga sabab bo'lmoqda. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ichki auditni qonuniylashtirish va uni nazorat qiluvchi mustaqil mexanizmlarni joriy etish NOTMlar ishonchliligi va barqarorligini oshiradi. Shu bois, milliy audit standartlarini ishlab chiqish, malakali auditorlar tayyorlash, ichki auditni akkreditatsiya mezoniga kiritish va NOTMlar faoliyatini nazorat qiluvchi regulyator tuzilmani tashkil etish O'zbekiston oliy ta'lim tizimi barqarorligining kafolati bo'la oladi. Bu esa xalqaro e'tirof va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. "Oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy mustaqilligini bosqichma-bosqich ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4958-son Qarori. 12.01.2021 y.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi. *Nodavlat oliy ta'lim muassasalarining reyting ko'rsatkichlari haqida ma'lumot*, Toshkent, 2024.
3. Internal Audit Standards Board. *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing*. Institute of Internal Auditors (IIA), 2021.
4. Office for Students. *Regulatory framework for higher education in England*. London: OfS Publications, 2022.
5. DIIR – Deutsches Institut für Interne Revision e.V. *Standards für die Interne Revision*. Frankfurt am Main, 2020.
6. Ministry of Education, Republic of Korea. *Audit results of private universities receiving national subsidies*, Seoul, 2022.
7. National Audit Office (UK). *Audit and risk assurance in higher education institutions*. London: NAO Reports, 2021.
8. ACUA – Association of College and University Auditors. *Best Practices for Internal Audit in Higher Education*. Washington DC, 2020.
9. 한국교육부 [Korea Ministry of Education]. *사립대학 재정 지원 실태 및 감사 결과 보고서*, 2023.
10. U.S. Department of Education. *Financial Responsibility Standards for Title IV Participants*. Washington DC, 2022.
11. OECD. *Strengthening Integrity and Transparency in Higher Education Institutions*. Paris: OECD Publishing, 2019.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH